

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ

Сергій ПЕТРЕНКО

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та моделювання, Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація. З'ясовано сутність трансформації інформаційно-освітнього середовища університету в контексті Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року, програми великої трансформації «Освіта 4.0: український світанок»; визначено цілі, особливості й перспективи трансформації інформаційно-освітнього середовища університету.

Ключові слова: інформаційно-освітнє середовище, трансформація, ІТ-фахівці, університет, цифрові технології.

В сучасному світі все більше професій потребують набуття високого рівня цифрових компетентностей і володіння новітніми технологіями. Відтак, цифрова трансформація є чи не найголовнішим аспектом модернізації української освіти, постає першочерговим завданням ефективного розвитку інформаційного суспільства в Україні. Вона передбачає впровадження цифрових технологій, створення безпечного інформаційно-освітнього середовища, розвиток нових, сучасних практико-орієнтованих освітніх програм підготовки фахівців. У такому контексті найбільш затребуваними є ІТ-фахівці, які знають особливості ІТ-галузі, здатні швидко навчатися, є гнучкими, творчими, постійно готові підвищувати рівень своєї компетентності в межах інформаційно-освітнього середовища ЗВО.

Комплексне системне стратегічне бачення цифрової трансформації освіти представлено в Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року, у якій зазначається: «сьогоднішня система освіти і науки має зазнати докорінних цифрових змін та відповідати світовим тенденціям цифрового розвитку для успішної реалізації кожною людиною свого потенціалу». Мета Концепції полягає у «...використанні цифрових технологій для трансформації

процесів у системі освіти і науки з метою їх спрощення, автоматизації та зручності для користувачів» [3]. В Концепції визначено перспективні напрями розвитку та впровадження цифрових технологій в Україні на законодавчому рівні. Досягнення кінцевої мети планується досягти через стратегічні цілі, перша з яких – «Цифрове освітнє середовище є доступним та сучасним» [там само].

Розвиток суспільства зумовлює цифровізацію та цифрову трансформацію освіти; широке упровадження цифрових технологій, розвиток цифрових середовищ та поширення онлайн навчання. Це, своєю чергою, зумовлює докорінну трансформацію традиційних підходів до формування інформаційно-освітнього середовища університету задля формування й реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти.

Трансформація інформаційно-освітнього середовища університету залежить від об'єктивних умов та сучасних тенденцій розвитку інформаційного суспільства, які детально схарактеризовані В. Биковим, О. Спіріним, О. Пінчук [1].

Трансформація інформаційно-освітнього простору зумовлює цілеспрямоване формування сучасного інформаційно-освітнього середовища, педагогічного проектування, використання комп'ютерно орієнтованих методичних систем навчання, відповідного удосконалення системи підготовки та підвищення перепідготовки педагогів, керівних кадрів й ін.

Трансформація інформаційно-освітнього середовища університету передбачає: широке використання в освітньому процесі комп'ютерно орієнтованих засобів та ІКТ, практичну реалізацію технологій дистанційного навчання, забезпечення ІКТ підтримки науково-дослідної роботи, широке впровадження ІКТ в управління освітою на різних рівнях її організації [4].

На реалізацію зазначених цілей спрямована програма великої трансформації «Освіта 4.0: український світанок», яка має перетворити Україну на передовий освітньо-науковий хаб Євросоюзу [2]. Мета програми передбачає розвиток цифрових компетентностей, цифрову модернізацію, дебіюрократизацію освіти і науки [там само]. Розвиток інфраструктури Освіта 4.0 зумовлює

еволюцію освітніх технологій, як-от: дистанційне навчання, змішане навчання, гнучке навчання, мобільне навчання, самостійне навчання, інформальна освіта, мікронавчання й ін.

Доступність сучасних освітніх технологій для здобувачів сприяє впровадженню у професійну підготовку ІТ-фахівців елементів інформальної освіти, самоосвіти та неперервної освіти в електронному освітньому просторі, які є не лише важливою умовою успішної професійної діяльності ІТ-фахівців, а й сприяють формуванню особисто орієнтованого інформаційно-освітнього середовища як університету, так і кожного здобувача вищої освіти.

Література:

1. Биков В., Спірін О., Пінчук О. Сучасні завдання цифрової трансформації освіти. *Вісник Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття»*. 2020. Вип. 1. С. 27–36.
2. Міністерство освіти і науки України, 2022. Програма великої трансформації «Освіта 4.0: український світанок». URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/news/2022/12/10/Osvita-4.0.ukrayinskyy.svitanok.pdf> (дата звернення 08.02.2025).
3. Проект Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року. URL: <https://mon.gov.ua/news/kontseptsiya-tsifrovoi-transformatsii-osviti-i-nauki-mon-zapros hue-do-gromadskogo-obgovorenn ya> (дата звернення 08.02.2025).
4. Шпарик О. Концептуальні засади цифрової трансформації освіти: європейський та американський дискурс. *Український педагогічний журнал*. №4. 2021. С. 65–76.

ЦИФРОВІ РЕСУРСИ У СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Вадим ПОНОМАРЬОВ

здобувач III (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна

У статті розкрито переваги застосування засоби цифрових технологій у наукових дослідженнях. Описано види та наведено приклади цифрових ресурсів, які можуть бути використані на різних стадіях виконання наукових досліджень (підготовчому, емпірико-теоретичному, праксеологічному).